

РУССКИЙ ЯЗЫК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ НА УРОКАХ ЯЗЫКА ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ

Махсудова Гулбахор

Учитель русского языка ПТУ №1, г. Риштон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12598300>

***Аннотация.** В статье рассматриваются сущность интерактивных методов преподавания уроков русского языка в общеобразовательных учреждениях и использование дидактических игр на уроке. Это также основано на влиянии, которое дети оказывают на эффективное изучение предметов.*

***Ключевые слова.** Логическое мышление, дидактические игры, активность, интерактивные игры, разработка.*

RUSSIAN LANGUAGE OF UNIVERSAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS INTERACTIVE AND DIDACTIC IN LANGUAGE LESSONS THE IMPORTANCE OF USING METHODS

***Abstract.** The article discusses the essence of interactive methods of teaching Russian language lessons in educational institutions and the use of didactic games in the classroom. It is also based on the influence that children have on the effective learning of subjects.*

***Keywords.** Logical thinking, didactic games, activity, interactive games, development.*

Сегодня, когда наша страна интегрируется в мировое сообщество как независимая страна, нашей молодежи важно изучать иностранные языки, ценя при этом родной язык. Под руководством Президента нашей Республики воспитание современного поколения здоровыми и всесторонне развитыми людьми, повышение и совершенствование современного потенциала знаний, интеллекта нашей молодежи, активное освоение информационно-коммуникационных технологий, углубленное изучение современных профессий. и иностранные языки необходимы им для получения достаточных знаний для оказания поддержки.

Во всех регионах нашей страны создается ряд возможностей. Сегодня наша молодежь эффективно использует такие большие возможности в сферах, связанных с иностранными языками. В частности, в результате масштабных реформ, реализуемых на всех уровнях системы образования, сотни тысяч

Наши мальчики и девочки основательно изучают иностранные языки во всех учебных заведениях нашей страны и филиалах высших учебных заведений других стран. Для начала поговорим о системе общего образования. Общеобразовательное учреждение – это не только основная ступень непрерывного образования, но и первая ступень формирования активной, творческой и духовно богатой личности.

Как уже говорилось выше, язык является одним из основных механизмов в системе образования. Поэтому очень важно изучать иностранные языки с детства. Исследователи обнаружили, что мощность мозга и памяти у детей высока. Информация, полученная в этот период, отпечатывается в памяти на всю жизнь, как узор, высеченный на камне. Ребенок начинает осознанно изучать родной язык с двухлетнего возраста. В нем развитие языка и

мышления происходит совместно. Дети в возрасте от четырех до десяти лет могут изучать иностранный язык. Главное – соблюдать требования раннего изучения иностранного языка. Основная ответственность за обучение иностранному языку детей раннего возраста ложится на учителя и требует особого внимания и ответственности. Ребенок учится писать и читать медленно в первые годы начальной школы, после достижения уровня грамотности на родном языке.

В целом этапы изучения языка разные, и мы можем рассмотреть это на примере русского языка. Говорение по-русски – это трехчастная речевая деятельность. Во-первых, будет трудно говорить. Тогда возникает потребность выразить мысль посредством языка. При возникновении желания совершить речевой акт человек начинает передавать информацию, отвечать на вопрос или совершать неречевое действие (например, просьбу, приказ и т. д.). В этой части речи формируется намерение сказать. Большое значение в обучении говорению, предполагающему употребление слов в различных сочетаниях, имеют синтагматические отношения. Говорящий выбирает слово или грамматическую единицу, которые легко доступны в памяти, обычно это события родного языка.

Третья часть речи состоит из исполнения, выражения, произношения: т. е. выражения его во внешней речи. Соблюдение трёх частей приводит к зрелости в видах речевой деятельности. При обучении выражению мысли устно письменное изложение конкретной мысли организуется таким образом, что оно неразрывно связано с такими видами речевой деятельности, как восприятие и понимание речи других (слушание и чтение). Идея может быть выражена устно в двух формах: в связной (монологической) речи и разговорной речи (диалоге). Обучение монологу и диалогу на русском языке является одним из основных требований учебной программы. Если для монолога важно использовать полные предложения и их относительно слитные системы, то готовые предложения в диалоге представляют собой эллиптические (сокращенные) предложения используется больше. На основе методики определяются качественные и количественные показатели видов речевой деятельности в русском языке. Показателями качества говорения являются соответствие речи обучающегося теме и совершенство ее изложения, при говорении - творческий подход; умение правильно использовать языковой материал является главным фактором.

Существуют также интерактивные методы изучения языка. Прежде всего, прежде чем приступить к изучению языка, студенты должны быть ознакомлены с культурой, обычаями и историей этого народа. Ведь для ученика, который не понимает, зачем он изучает этот язык, главная цель начинает терять свою значимость. Если вы можете привить своему ученику интерес и страсть, то первый шаг сделан. Механизм активирован. На следующем этапе обучение будет проводиться единообразно и системно на основе установленной программы. Чтобы этот процесс не стал скучным и интересным, желательно широко использовать интерактивные методы. Ниже мы рассмотрим несколько интерактивных методов, оказывающих положительное психологическое воздействие на обучающихся.

Прежде всего, необходимо начать работу с создания в классе атмосферы, передающей дух этой нации. Для этого необходимо необычным образом изменить

состояние мебели в комнате, наклеить разные интересные для учащихся лозунги и картинки, наладить свободное общение между учителем и учеником.

Во время урока общение только на изучаемом языке повысит эффективность. Если кто-то нарушит это правило, этот ученик будет «наказан».

То есть готовят дополнительные уроки, поют песни, делятся подарками с другими и так далее. Учащиеся, которые хорошо участвуют в уроке и имеют высокий уровень мастерства, должны поощряться. Например, дать скидку на оплату обучения или освободить определенную возможность, подарить что-то, подарить билеты в кино и театры. Этот метод служит для организации здоровой конкуренции между ними. Там, где есть конкуренция, есть рост.

Еще один интересный метод – «паутина». Для этого учащиеся должны находиться в положении стоя в кругу. Учитель задает вопрос. Ответивший обучающийся, держа конец калавы, бросает его другому партнеру и задает вопрос. Он также вешает трубку, когда заканчивает отвечать. И Калавани другому передает. Таким способом образуются паутинки разной формы.

Интерактивный метод требует равного участия преподавателя и ученика на уроке, а в некоторых местах ученик более активен, чем учитель. А вот на уроках русского языка во многих случаях, как бы учитель ни старался, каким бы опытным и знающим он ни был,

В настоящее время, в отличие от традиционных методов обучения, в ряде случаев занятие с использованием интерактивного метода не дает ожидаемого эффекта. Мы считаем, что причины этого заключаются в следующем.

Во-первых, у студента не будет достаточно словарного запаса, чтобы вести оживленную беседу. Даже когда ученик умеет общаться, он не сможет работать над своими ошибками, поэтому роста его речи не будет. Иногда студенты сталкиваются с трудностями при выполнении устных речевых упражнений из-за крайне ограниченного словарного запаса. Обычно студенты в академической группе имеют разный уровень знаний. Когда бегло говорящие студенты говорят, не бегло говорящие студенты не понимают их, а когда они говорят, свободно говорящие студенты не понимают, о чем говорят. Различные трудности могут возникнуть при использовании интерактивных методов обучения языку. Учитель должен быть готов их устранить. Для этого рекомендуется следующее:

Чтобы развивать речь ученика, необходимо много говорить на ней. Для этой цели эффективно широко использовать чаты и разговоры не по теме. Преподаватель может стимулировать речь ученика и исправлять ошибки, допущенные им при произнесении между предложениями. Преподавателю необходимо знать и изучать психологию ученика при обучении языку. Потому что в одной и той же ситуации у учащихся могут быть разные реакции: кто-то воспринимает исправление своей ошибки как простое дело, исправляет ее и быстро вступает в общение; другой, наоборот, останавливается. Вербальный у некоторых студентов восприятие информации будет медленнее. Им трудно понять услышанное, даже если это сказано на родном языке, или они сомневаются в правдивости услышанной информации из-за неуверенности в себе. Таких студентов сложно вовлечь в активную беседу. Выполнение с ними более простых упражнений индивидуально или в группе, а также занятие в группе с таким же или более низким уровнем знаний, оставляя ощущение

«умственной несостоятельности», о котором говорилось выше, позволяет им участвовать в беседах без колебаний и страха. Закономерно, что дружеское сотрудничество преподавателя и ученика повышает эффективность образовательной среды, столь творческой в академических группах полезно создать среду.

Также организация образовательного процесса в школьных учреждениях на высоком уровне создает для учащихся возможности без затруднений продолжить обучение на следующих этапах обучения.

Одним из главных условий, обеспечивающих эффективность образования, является поощрение положительного отношения детей к русскому языку и использование различных образовательных инструментов. Среди этих средств главное место занимают дидактические игры, которые считаются важной составляющей педагогической технологии. В частности, несравнимо использование учебных средств для обеспечения эффективности урока, возможности дидактических игр, служащих созданию проблемных ситуаций на уроках и технологического характера. Дидактические игры, организованные в соответствии с содержанием изучаемой на уроках русского языка темы, побуждают детей к самостоятельному мышлению и вызывают у них интерес к изучению языка. Интерес к чтению – залог получения глубоких знаний. Содержание обучения русскому языку в общеобразовательных учреждениях начинается с очень коротких и простых слов и предложений. Обучение пониманию содержания просто, удобно и основано на необходимой демонстрации. Таким образом словарный запас детей будет расширяться, углубляться и расти. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что русский язык следует преподавать так же, как и родной, т.е. учить говорению следует раньше, чем читать и писать, и трактуют этот вопрос несколько иначе. Он говорил, что прежде чем говорить, ребенок слушает речь взрослых и пассивно собирает материал. При обучении русскому языку рецептивные формы должны реализовываться раньше репродуктивных, т. е. слушать перед говорением, а чтение – перед письмом. Свою точку зрения он подкрепляет принципами рассмотрения трудностей и тщательного различения одного навыка от другого, так же, как говорение отличается от письма.

Чтобы вызвать у детей устойчивый интерес к русскому языку, необходимо использовать различные занимательные игры, интересные загадки, стихи, песни, диалоговые беседы. Количество детей должно быть от 5-8 до 10-12. В рамках авторской программы объявляется перерыв на 4-5 минут, обязательны пение и танцы. В результате с удовольствием спетые песни и стихи впитываются в детскую память, а умение говорить по-русски формируется и закрепляется лексически и фонетически.

Кроме того, посредством видеопрезентаций, выполненных на русском языке, дети смогут познакомиться с русской культурой и напрямую пообщаться с героями сказок. Данная двухлетняя программа представляет собой типовое учебное пособие для преподавателей общеобразовательного учреждения, основанное на современных и передовых педагогических технологиях преподавания русского языка. Поэтому создание такой учебной программы на основе компьютерных технологий поможет школьникам нашей страны добиться более эффективных результатов. При этом мы используем героев наших национальных сказок и организуем современные дидактические игровые программы

на русском языке, которые помогут увеличить словарный запас детей. Например, наряду со многими другими учебными предметами, существует необходимость непосредственного использования компьютерных технологий при обучении русскому языку. Использование компьютерных технологий при обучении русскому языку в нашей республике способствует повышению эффективности владения детьми русским языком и в то же время помогает им хорошо овладеть компьютером.

В исследовании этики организации и проведения урока языка посредством дидактических игр выделяют несколько его этапов. Некоторые исследователи выделяют следующие этапы организации игр:

- подготовка;
- организационный;
- игровые действия;
- финал.

Эти этапы отличаются друг от друга по своим характеристикам, времени, затрачиваемому на игру, самостоятельности детей и деятельности воспитателя.

В целом имеется общность дидактических подходов и требований, предъявляемых к уровню коммуникативной компетентности детей раннего возраста на иностранном языке. Эта общность проявляется в создании современных условий, способствующих изучению иностранных языков, изданию множества учебников для детей младшего школьного возраста, а также широком использовании современных программ, обучающих иностранным языкам с помощью информационных и коммуникационные технологии.

В заключение можно сказать, что целью обучения иностранным языкам является развитие языковой компетенции детей, чтобы обеспечить всестороннее и активное участие детей в жизни современного общества, отражающего разные культуры и многообразие. Общая цель преподавания иностранного языка – развить способность учащихся к межкультурному общению, а преподавание иностранного языка с начальной школы служит прочной основой для развития этой способности в будущем. Также учителя иностранного языка должны обладать глубокими знаниями педагогики начального образования и методики преподавания иностранного языка и повышать свою квалификацию в лицеях или университетах. Только тогда вы сможете достичь ожидаемого результата, желаемой цели.

REFERENCES

1. З.Ш. Джураева., М.М. Абдулхаева. Знать язык – значит понимать мир // Молодой ученый. - 2016.
2. Ш. Аккозиев. Роль интерактивных методов в изучении иностранного языка // Три корня. - 2017.
3. Д. Тожибоева. Особенности обучения иностранному языку детей младшего школьного возраста//journal.fledu.uz.
4. Н.М. Каримов. Значение устных упражнений в развитии разговорных навыков по предмету русский язык // <http://fikir.uz>.
5. М. Вохидов. Детская психология – Т.: Учитель, 1981 – 366 с.